

Efektivitas Website “Portal Akademik Unand” Dalam Menyediakan Layanan Informasi Bagi Mahasiswa di Universitas Andalas

Indri Mardian Eka Putri

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Andalas

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengimplementasian portal akademik Universitas Andalas di dalam menyediakan layanan informasi bagi mahasiswa di universitas andalas. Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana bertujuan untuk memberikan kejelasan dan secara terstruktur terhadap berbagai fakta-fakta yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan portal akademik Universitas Andalas belum efektif secara menyeluruh karena masih ada beberapa indikator yang belum terimplementasi dengan baik, hal ini seperti sumber informasi dan ranah untuk diskusi saat mengakses portal akademik masih belum digunakan dengan maksimal dan sering terjadi server down disaat pengisian KRS terutama pada awal semester.

Kata Kunci: *efektivitas, Portal Akademik unand, Pelayanan*

LATAR BELAKANG

Pemanfaatan teknologi informasi memang sudah menjadi keharusan pada saat sekarang ini. Berbagai macam sektor sudah memanfaatkan teknologi informasi untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan, termasuk pada instansi sektor publik yaitu instansi perguruan tinggi. Bagi perguruan tinggi itu sendiri, teknologi telah menjadi keperluan untuk mendukung segala proses pendidikan. Pemanfaatan teknologi informasi ini sangat di perlukan agar mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengelolaan data secara konvensional dianggap sudah tidak relevan untuk diterapkan lagi pada saat sekarang ini.

Menurut Amsyah Zulkifli (2005:8), pemanfaatan sistem informasi di lembaga/organisasi sebagai bahan pertimbangan dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, yang kemudian

dikerahkan sebagai layanan. Oleh karena itu, dengan data, ketidakpastian berkurang dan risiko berkurang. Portal Akademik adalah situs web yang berisi informasi tentang peneliti universitas, tersedia melalui Internet sebagai layanan online untuk semua mahasiswa dan fakultas. Tujuan portal akademik adalah memberikan layanan kepada mahasiswa dalam format kelembagaan yang dapat digunakan kapan saja dan di manapun.

Portal Akademik Unand merupakan pedoman bagi civitas akademika, baik mahasiswa maupun dosen, yang mempunyai tujuan untuk membantu melaksanakan kegiatan atau fungsi akademik, seperti: tampilan mata kuliah yang ditawarkan, input hasil studi, rencana studi, dan kegiatan akademik lainnya. Implementasi layanan sistem informasi akademik ini sangat dibutuhkan namun dapat dicermati jika portal yang beroperasi masih memiliki beberapa masalah seperti Masalah server, mengakibatkan website tidak dapat dibuka karena kegagalan (error) jaringan internet. Masalahnya kemudian adalah lambatnya memasukkan nilai ke dalam portal akademik mereka, yang memengaruhi administrator portal untuk menawarkan mata kuliah pada semester berikutnya. Serta informasi lain yang diperbarui lebih lambat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana Efektivitas Website “Portal Akademik Unand” Dalam Menyediakan Layanan Informasi Bagi Mahasiswa di Universitas Andalas

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Website “Portal Akademik Unand” Dalam Menyediakan Layanan Informasi Bagi Mahasiswa di Universitas Andalas.

TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas

Efektivitas adalah Keselarasan antara output dengan tujuan yang di inginkan sebelumnya. Menurut H. Emerson yang menyatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Kusmariato, 2017). Jika dilihat secara etimologi, efektivitas sendiri berasal dari kata efektif dimana di dalam bahasa Indonesia itu sendiri mempunyai pengertian berhasil. Sedangkan jika dilihat pendapat The Liang Gie dalam Abdul Halim (2001:158) efektivitas merupakan suatu situasi yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki. Menurut Robert Duncan (Putra, 2018) efektivitas program bisa diukur dengan tiga indikator yaitu, Pencapaian tujuan, Integrasi dan Adaptasi.

Efektivitas juga dapat dipandang agar pelaksanaan administrasi lebih mencapai hasil seperti apa yang di inginkan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwasannya efektivitas menjadi suatu tindakan yang memiliki makna terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dan menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan.

Portal Akademik Unand

Portal Akademik Universitas Andalas (UNAND), adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk penyedia informasi akademik yang ada di berbagai unit akademik baik itu pada departemen maupun fakultas, dan menjadi media komunikasi antara mahasiswa dan para dosen. Portal akademik unand memberikan informasi seperti mata kuliah, pengisian KRS, KHS, serta bimbingan akademik dan lain sebagainya. Sehingga portal akademik unand ini menjadi sebuah sistem untuk pengelolaan data-data akademik, sehingga dengan begitu seluruh proses kegiatan akademik dapat dikelola menjadi informasi yang bermanfaat dalam urusan manajemen pada perguruan tinggi.

Pelayanan

Pelayanan menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) adalah merupakan rangkaian aktivitas untuk memenuhi berbagai keperluan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Moenir dalam Pasalong (2007:128) menjelaskan, bahwa pelayanan merupakan suatu proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Maka dalam hal ini portal akademik hadir sebagai salah satu wujud pelayanan yang diberikan oleh pihak kampus kepada mahasiswa nya dalam mengakses segala macam bentuk informasi yang bersangkutan dengan dunia kampus, dimana didalamnya juga terdapat interaksi antar civitas akademik untuk menjalankan proses perkuliahan. Portal akademik menjadi layanan yang sangat dibutuhkan dan diperlukan oleh mahasiswa maupun dosen melalui layanan inilah informasi akan didapatkan dengan masif dan jelas.

KERANGKA PEMIKIRAN

Portal Akademik	Pengguna	Manfaat
-----------------	----------	---------

1. Kualitas Sistem	1. Penggunaan Sistem	Manfaat yang di dapatkan
2. Ketersediaan informasi	2. Kepuasan	
3. Kualitas Layanan		

Untuk mengukur dari keberhasilan atau ke efektifan portal akademik, yaitu dengan menilai kondisi atau keberadaan sistem itu sendiri bagaimana informasi yang tersedia di dalamnya serta layanan informasi yang diberikan. Maka dapat dilihat juga untuk menilai perilaku mahasiswa yang menggunakan sistem dari kepuasan pengguna. Setelah itu akan berpengaruh pada manfaat dari individu atau mahasiswa itu sendiri terkait portal akademik di Universitas Andalas.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, akan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Narbuko dan Achmadi (2004:2) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat melalui tahap-tahap yang disusun secara ilmiah untuk menganalisa dan menyimpulkan data-data, sehingga dengan begitu akan dapat dipergunakan untuk menemukan, dan menguji suatu kebenaran. Peneliti menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif dikarenakan peneliti ingin mendeskripsikan secara menyeluruh mengenai efektivitas “Portal Akademik Unand” Dalam Menyediakan Layanan Informasi Bagi Mahasiswa di Universitas Andalas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dimensi Efektifitas

Gibson menjelaskan ada 5 dimensi efektivitas, dalam hal ini peneliti juga akan menghubungkan dengan efektifitas portal akademik unand.

A. Menurut aspek produksi

Produksi disini sebagai suatu aktivitas yang dijalankan untuk mendapatkan nilai guna atau manfaat., dengan penggunaan portal akademik unand terutama di zaman yang saat ini, segala sesuatu berkaitan dengan surat menyurat yang dulunya meribetkan dan memakan banyak waktu akan bisa menjadi lebih mudah dengan portal akademik ini.

B. Menurut aspek efisiensi,

Gibson melihat bahwasannya efisiensi diukur melalui rasio antara keuntungan dan biaya atau waktu yang di pakai.

C. Menurut aspek kepuasan

Gibson mengatakan bahwa kepuasan menjadi kriteria efektifitas yang mengacu pada keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan.

D. Menurut aspek keadaptasian

Gibson menjelaskan Keadaptasian mengarah pada tanggapan organisasi terhadap perubahan eksternal dan internal.

E. Kelangsungan Hidup

Kelangsungan hidup adalah kriteria efektifitas yang mengacu terhadap tanggung jawab.

Kemudahan Dalam Memperoleh Informasi

Kemudahan dalam mendapatkan informasi salah satu indikator yang peneliti ambil untuk membahas tentang efektivitas dari portal akademik Universitas Andalas. Setiap tahun mahasiswa di Universitas Andalas selalu meningkat sehingga penggunaan portal ini sangat diperlukan untuk menyediakan layanan informasi terhadap kebutuhan para mahasiswa, karena jika masih dilakukan secara manual akan menjadi kurang efektif lagi dalam menyediakan informasi dan dalam melakukan input data.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan portal akademik Unand ini memang sangat penting kehadirannya, namun sebgaiian besar diketahui bahwasannya portal ini hanya sekedar tempat input dan output data seperti menanggung mata kuliah, melihat nilai, namun dalam hal penyediaan informasi yang lebih lanjut dan rinci atau sebagai pusat informasi dan ranah diskusi itu belum bisa dikatakan bekerja dengan efektif.

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh mahasiswa Universitas Andalas:

“... Bagi saya sendiri sangat penting mengingat dengan menggunakan portal semuanya lebih mudah diakses oleh mahasiswa, tapi sebagai sumber informasi atau ranah diskusi masih belum dimanfaatkan dengan baik, saya sendiri ketika membuka portal hanya digunakan untuk melihat informasi nilai kuliah dan mata kuliah yang akan diambil disemester berikutnya...” (Hasil wawancara dengan PA, mahasiswa unand semester 4, Senin 12 juni 2023, Pukul 14.00 WIB)

Wawancara dengan informan berikutnya:

“...Saya sangat merasakan manfaat dari portal akademik, disana tempat mengambil mata kuliah, jadwal ujian, saya rasa banyak mahasiswa yang terbantu dengan informasi yang disebarkan, namun masih ada beberapa kekurangan seperti didalamnya itu disediakan tempat atau ruang diskusi tapi realitanya itu tidak terlalu berjalan...” (Hasil wawancara dengan PN, Mahasiswa unand semester 6, Senin 12 juni 2023, pukul 15.00 WIB)

Dilanjutkan lagi dengan mahasiswa yang lain:

“... Portal akademik itu sangat penting, karena akan mempermudah mahasiswa dan dosen atau civitas akademik dalam mengakses segala informasi yang ada dikampus, menurut saya portal akademik telah mempermudah seperti dapat dilihat akan menghemat waktu tenaga dan lain sebagainya, tapi belum sepenuhnya memadai karena masih banyak informasi didalam portal akademik yang belum ditampilkan, ditambah masalah portal yang sering eror ketika di awal masa studi...” (Hasil wawancara dengan YT, mahasiswa unand semester 6, Senin 12 Juni 2023, pukul 15.30 WIB)

Dilanjutkan dengan informan lain:

“...Bagi mahasiswa sangat penting menggunakan portal akademik ini menurut saya, manfaatnya dalam segi waktu dan tenaga, mahasiswa tidak lagi harus ke kampus untuk pengisian KRS dan lain sebagainya, portal juga telah mengurangi interaksi secara langsung dengan bagian administrasi, kendala yang dialami sering eror pada saat semester baru....” (Hasil wawancara dengan AY, mahasiswa semester 2, Senin 12 juni 2023, pukul 16.00 WIB)

Dilanjutkan oleh mahasiswa yang lainnya:

“...Bagi saya penggunaan portal sangat penting disana kita bisa melihat nilai atau mata kuliah yang akan diambil, keluhan saya mungkin ada beberapa tahap yang masih bingung dan informasinya yang masih kurang, dan tempat diskusi kurang berjalan disana...” (Hasil wawancara dengan RA, mahasiswa semester 4, Senin 12 juni 2023, pukul 16.30 WIB)

Dilanjutkan mahasiswa yang lainnya:

“...Bagi saya keberadaan portal akademik memang sangat dibutuhkan namun sejauh ini bagi saya hanya untuk melihat nilai, isi KRS sedangkan untuk ruang diskusi dan informasi yang lainnya itu

masih belum maksimal...” (Hasil wawancara dengan OY, mahasiswa semester 4, Senin 12 juni, pukul 17.00 WIB)

Kemudian dilanjutkan oleh mahasiswa berikutnya:

“...Portal akademik unand ini penting secara pribadi sudah sangat memudahkan saya dalam urusan akademik tidak harus datang langsung kekampus bisa melalui HP saja untuk mendapatkan informasi akademik...” (Hasil wawancara dengan ZA, mahasiswa semester 6, Selasa 13 juni, pukul 09.00 WIB)

Jawaban yang disampaikan oleh informan berikutnya:

“...Portal akademik unand sangat membantu saya dalam mendapatkan informasi terkait mata kuliah, pengisian krs, lihat hasil studi, namun sering terjadi eror dikala banyaknya pengguna yang mengakses saat proses pengisian KRS berlangsung, sehingga membuat saya terkadang harus siap-siap untuk rebutan masuk portal dengan yang lain...” (Hasil wawancara dengan MP,, mahasiswa semester 4, selasa 13 juni 2023 pukul 10.00 WIB)

Reduksi Data Kemudahan Bagi Mahasiswa

Kategori Mahasiswa	Masalah yang diteliti						
	Seberapa penting portal bagi mahasiswa		Mahasiswa mudah Dalam Mengakses terkait akademi di Portal Akademik		Mahasiswa Mencari Informasi Melalui Portal (Ranah diskusi melalui portal akademik)		Kendala Pada Portal yang di Hadapi Mahasiwa
	Sepakat	Tidak Sepakat	Sepakat	Tidak Sepakat	Sepakat	Tidak Sepakat	1. Server Portal yang sering mengalami eror
Mahasiswa Semester 2 (10 orang)	10	-	10	-	2	8	2. Tempat diskusi tidak bisa dimaksimalkan

Mahasiswa Semester 4 (10 orang)	10	-	9	1	1	9	dengan baik
Mahasiswa Semester 6 (10 orang)	10	-	7	3	-	10	

Berdasarkan indikator dan analisa dari peneliti, secara general para mahasiswa Universitas Andalas sepakat terkait dengan kehadiran portal akademik Unand sangat penting peranannya dan sangat menghemat waktu, tenaga dalam proses akademik. Namun dari sisi lain terkait ruang diskusi yang ada di platform portal tidak bisa dimaksimalkan disana untuk mengupdate segala macam informasi dan mempersanyakannya kurang maksimal penggunaannya. Selain itu server portal juga sering down apalagi disaat pengisian KRS sampai harus rebutan masuk portal akademik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada portal akademik unand, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada umumnya mahasiswa setuju bahwasannya keberadaan portal akademik sangat diperlukan dan akan sangat membantu dalam urusan akademik, seperti dalam hal pengecekan nilai ujian, pengisian KRS dan lain sebagainya.
2. Belum efektifnya Portal akademik unand dalam hal penyediaan ranah diskusi antar civitas akademik.
3. Kendala yang sering dihadapi saat tahun ajaran baru atau semester baru dijalankan maka server akan down sehingga mahasiswa harus rebutan agar bisa masuk portal untuk mengambil mata kuliah disemester berikutnya.

Saran

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan dari penelitian ini, terdapat beberapa saran yang didapatkan, sebagai berikut:

1. Memperbaiki server atau sering update server agar kendala server down yang sering dihadapi mahasiswa maupun dosen saat pengisian KRS atau input nilai itu bisa di minimalisirkan.
2. Adanya suatu petunjuk yang jelas atau halaman petunjuk bagi pengguna baru atau mahasiswa baru karena belum sepenuhnya memahami cara menggunakan portal dengan jelas.

REFERENSI

- Amri, R., Aromatica, D., & Putera, R. E. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 2(1), 43. <https://doi.org/10.20527/jpp.v2i1.2769>
- Cancer Rusnita, W., Aromatica, D., & Ekha Putera, R. (2023). Efektivitas E-Government dalam Penerapan Program E-Kelurahan. *Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.51454/parabela.v3i1.675>
- Eriza, A., Yoserizal, & Putera, R. E. (2020). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android “Paga Nagari” Polres Solok Kota. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(7), 5–24.
- Ezyoni, M. H., & Putera, R. E. (2022). Efektivitas Alokasi Dana Desa Kabupaten Solok Selatan Pada Tahun 2020. *Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(2), 121–129.
- Hanafi, I., Dirgantara, M., & Edisa, H. (2020). Efektivitas Portal Akademik sebagai Sarana Penyampaian Informasi Akademik bagi Mahasiswa STIA Nusa. *Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa*, 2(11), 125–140.
- Hayani, N., Putera, R. E., & Koeswara, H. (2022). Efektivitas Pemekaran Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pemerintahan*, 1(2), 44–56. <https://doi.org/10.55850/simbol.v1i2.11>
- Lestari, M., Haryani, E., & Wahyono, T. (2021). Analisis Kelayakan Sistem Informasi Akademik Universitas Menggunakan PIECES dan TELOS. *Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 7(2), 373–380. <https://doi.org/10.28932/jutisi.v7i2.3612>
- Mustopa, A., Agustiani, S., Wildah, S. K., & Maysaroh, M. (2020). Analisa Kepuasan Pengguna Website Layanan Akademik Kemahasiswaan (LYKAN) UBSI Menggunakan Metode Webqual 4.0. *Jurnal Perspektif*, 18(1), 75–81. <https://doi.org/10.31294/jp.v18i1.7413>

- Nurdin, D., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2020). Efektivitas Dinas Pertanian Kota Padang Dalam Pelaksanaan Program Jajar Legowo. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 8(01), 62–72. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v8i01.13>
- Primadasa, Y., Etriyanti, E., Amalia, V., Sistem, J., & Bnj, S. (2022). Analisis Kepuasan Mahasiswa Terhadap Penggunaan Portal Akademik Menggunakan Metode Technology Acceptance Model Analysis of Student Satisfaction with the Use of the Academic Portal Using the Technology Acceptance Model. *Cogito Smart Journal*, 8(1), 325306.
- Rahmawita, M., Kartika, Y., & Megawati. (2018). Analisis Kualitas Layanan Portal Akademik Terhadap Kepuasan Mahasiswa Menggunakan Metode E-Servqual Pada Fkip Universitas Riau. *Jurnal Ilmiah Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi*, 4(1), 67–72. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/RMSI/article/view/5017>
- Roni Ekha Putera. (2022). Analisis Kualitas Pelayanan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi). *JUMBIWIRA : Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan*, 1(2), 58–67. <https://doi.org/10.56910/jumbiwira.v1i2.71>
- Rudi Hermawan, Arief Hidayat, V. G. U. (2016). Sistem Informasi Penjadwalan Kegiatan Belajar Mengajar Berbasis Web (Studi Kasus : Yayasan Ganesha Operation Semarang). *Evolusi*, 4(1), 11–40.
- Sasongko, E. N., Mustafid, & Rusgiyono, A. (2016). PENERAPAN METODE STRUCTURAL EQUATION MODELING UNTUK ANALISIS KEPUASAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI AKADEMIK TERHADAP KUALITAS WEBSITE (Studi Kasus pada Website sia.undip.ac.id). *Jurnal Gaussian*, 5(3), 395–404. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/gaussian>
- Situmorang, R. I., Yunis, R., & Hita, H. (2022). Evaluasi Usability Portal Akademik UNIMED Menggunakan Metode Heuristic dan System Usability Scale. *Remik*, 6(3), 498–507. <https://doi.org/10.33395/remik.v6i3.11637>
- Subchan, N., Astuti, E. S., & Kertahadi. (2012). Mengukur Efektivitas Sistem Informasi dan Mengetahui Kesuksesan Portal Akademik (SIAM) On-Line (Studi Kasus Terhadap Pengguna di Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya). *Jurnal Profit: Jurnal Administrasi Bisnis*, Volume 6(No. 2), 117–134.
- Utama, Y. (2011). Sistem Informasi Berbasis Web Jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. *Jurnal Sistem Informasi (JSI)*, 3(2), 359–370.
- Utomo, L. T., Ardianto, Y. T., & Sisharini, N. (2017). Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Layanan, Terhadap Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Akademik

Universitas Merdeka Malang. *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Informatika*, 3(2).
<https://doi.org/10.26905/jtmi.v3i2.1425>